

Людмила ЛИТВИНЮК

*кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри освітньої політики
Полтавської академії неперервної
освіти ім. М. В. Остроградського
м. Полтава, Україна*

МЕТОДОЛОГІЯ МЕТОДУ БІОГРАФІЧНОГО НАВЧАННЯ

Анотація. Поглиблено сутність методу біографічного навчання з опорою на метафору «навчання як будівництво». Визначено, що біографічне навчання слід розуміти як спосіб людського мислення та буття. Здійснено загальний огляд методів біографічного навчання, основоположними серед яких визнано дослідницьке навчання та методи герменевтики. Актуалізовано потребу подальших досліджень методології методів біографічного навчання, зокрема їх класифікації.

Ключові слова: *біографія, біографічне навчання, метод, історія життя, «навчання як будівництво».*

Abstract. The essence of the method of biographical learning was deepened, relying on the metaphor “learning as construction”. It was determined that biographical education should be understood as a way of human thinking and being. A general review of the methods of biographical education was carried out, among which research education and hermeneutic methods were recognized as fundamental. The need for further research into the methodology of biographical naming methods, including their classification, has been updated.

Key words: *biography, biographical learning, method, life story, “learning as construction”.*

Постановка проблеми. Метод біографічного навчання (біографічне навчання), найімовірніше, є одним із найдавніших методів навчання. «Порівняльні життєписи» грецького історика та письменника Плутарха, збірка біографій відомих осіб античності, написана ним у II столітті, є одним із перших прикладів біографічного навчання. Як повідомляється в давній універсальній англійській енциклопедії «Британіка», Плутарх багато подорожував, але зазвичай жив у Херонеї, де він обіймав посади голови магістратури та інших муніципальних посад і керував школою з широкою навчальною програмою, в якій філософія, особливо етика, посідали центральне місце. Особисто він віддавав перевагу спокійному та гуманному громадянському життю як громадянин невеликого беотійського містечка [1].

Аналіз наявних досліджень і публікацій. С. Лі, англійський дослідник початку XX століття у галузі наукової біографістики, зазначав, що «біографія виникла на зорі людства, для того, щоб задовольнити древній інстинкт – меморіальний. Люди прагнуть передати нащадкам пам'ять про тих, хто характером і справами виділявся із загальної маси, хто захопив увагу сучасників і здатний викликати також зацікавленість майбутніх поколінь» [2, с. 10].

Але лише у XX ст. розпочалася концептуалізація методу біографічного навчання та розроблення його методології. Приміром, американський педагог Е. Картозіан (1906–1989) розробляла методіку викладання історії через біографію ще у 1933 р. [3].

Понад 20 років тому німецьким соціологом П. Альхайтем у контексті вивчення можливостей впливу особистості на «будівниче» розгортання власного життя

запропоновано метод біографічного навчання (біографічне навчання) [4]. Актуальність цього методу навчання в умовах пошуку засобів і перспектив адаптації людини до швидкозмінного суспільства, прогнозування та планування індивідуального майбутнього обумовлює науковий інтерес зарубіжних і вітчизняних дослідників щодо визначення його методології.

Основними напрямками наукових розвідок щодо біографічного навчання є його моделі в освіті дорослих [5; 6; 7 та ін.], з'ясування освітнього потенціалу методу написання освітніх біографій [8; 9; 10 та ін.], дослідження освітніх аспектів біографічних нарративів [11; 12; 13 та ін.].

Проте питання загального огляду методів біографічного навчання та їх методології залишається нерозкритим.

У цих замітках ставимо за **мету** поглибити розуміння сутності біографічного навчання та методів його реалізації в освітній практиці, не претендуючи на повноту їх переліку.

Виклад основного матеріалу. Терміном «біографічне навчання» називають різні практики в освіті. Власне, будь-яке навчання є біографічним, оскільки (навчання) стосується життєпису суб'єкта навчання, формує його і включається в нього, певним чином спрямовує чи нівелює його біографію. У нашому розумінні поняття біографічного методу навчання зосереджується передусім у змісті фрази «суб'єкт освіти має передусім укласти свою біографію», інакше кажучи, біографічне навчання і є навчанням із формування (зокрема, і написання у різних форматах) власної біографії.

Заглиблюючись у сутність біографічного навчання, спираємося на дослідження англійських учених І. Хоткінсона та Ф. Маклауд *«Контрастні концепції навчання та контрастні методології дослідження: спорідненість та упередженість»*. Серед метафор навчання, розглянутих авторами цієї праці, відповідною біографічному навчанню є метафора «навчання як будівництво». Саме «будівельна метафора зосереджується на способах, якими люди осмислюють будь-який навчальний досвід, який вони мають, – способи, за допомогою яких вони конструюють свої власні версії того, що вивчається, та / або конструюють себе через це навчання» [14].

У центрі біографічного навчання є людина як об'єкт пізнання та розвитку, а також історія людського життя: як буття інших осіб, так і самого суб'єкта навчання; як історія життя, що відбулася, так і та, що гіпотетично могла чи може відбутися.

Основоположними для біографічного навчання є **метод дослідницького навчання (дослідницьке навчання) і методи герменевтики**, причому не лише розуміння та інтерпретації усних і письмових текстів, а відповідно до центрального питання герменевтичної методології, як можливе розуміння людиною смислів суцього і належного і які у неї межі інтерпретаційної свободи. Г. Гадамер висловив її сутність так: «фундаментальна істина герменевтики така: істину не може пізнавати та повідомляти хтось один. Всіляко підтримувати діалог, давати сказати своє слово й інакомислячому, вміти засвоювати вимовлене ним – ось у чому душа герменевтики» [15].

Особливість дослідницької діяльності у рамках біографічного навчання в тому, що здобувач освіти може бути суб'єктом пізнання щодо іншої особистості та суб'єктом і водночас об'єктом процесу відкриття самого себе – самопізнання.

Біографічне навчання – робота з текстами: не лише аналіз, а й написання біографічних документів: автобіографії, CV, резюме, особистого листка, мемуарів, щоденників тощо), створення й обмірковування життєвих історій.

Використання автобіографічного методу створює можливості для розуміння самого себе, своїх стосунків з іншими людьми, фіксації власних почуттів і думок, важливих із тих чи інших причин подій, відстеження особистих змін. Творення текстів про своє життя – спосіб самовираження, погляд на себе зі сторони, змога з'єднати пазли окремих подій і вражень у цілісний образ самого себе, характеристика певного життєвого етапу та себе в ньому, окреслення незрозумілих на сьогодні питань, формулювання цілей для віддаленого та близького майбутнього.

Історія людського життя розкривається у життєвих історіях осіб. У цьому контексті актуальним є методи сторітелінгу, біографічного інтерв'ю, альтернативної історії, створення медіажиттєписів, написання освітньої біографії. Ці методи стосовно власної життєвої історії передбачають критичну рефлексію автора. Зокрема, метод сторітелінгу формує розуміння можливості, якими скористалася людина, та результати, котрих відповідно досягла. Метод альтернативної історії – потенційні варіанти, які не використала, та відповідні допустимі результати. Відповідно до методів написання освітньої біографії та життєвої історії доцільно згадати тезу І. Хоткінсона та Ф. Маклауд: «метод дуже добре розкриває способи, якими люди навчаються через процес побудови нарративу та через рефлексію над власними нарративними розповідями про своє життя» [14].

Для реалізації цілей біографічного навчання використовуються **здобутки застосовування біографічного методу дослідження в різноманітних наукових дисциплінах і галузях:** соціології, історії, літературі, психології.

У соціологічній науці біографічний метод дає можливість збагнути, які моделі та стандарти біографії характерні для різних етапів соціального розвитку, певних професійних спільнот, в який спосіб відбувалася інтеграція індивіда в суспільне життя.

В історії – для реконструкції історичних постатей і подій, пізнання видатних діячів різних часів і звичайних осіб, сприйняття, відображення у людській свідомості та фіксація в пам'яті історичних явищ.

У літературі біографічний метод використовується для розуміння творчості митця у взаємозв'язку з його життєвим шляхом.

У психологічній науці завдяки біографічному методу здійснюється діагностика психологічних характеристик особистості, внесення коректив до життєвої траєкторії та її проєктування.

З огляду на те, що біографічне навчання спрямоване у прийдешнє особистості, актуальними є **методи візіонування майбуття**, наприклад, метод форсайту, що передбачають уявлення майбутнього світу та себе в ньому – образу нового світу та оновленого себе. Проте питання щодо методів візуалізації індивідуального буття потребує проведення окремого дослідження.

Втілення уявного бажаного образу самого себе, прийняття відповідних рішень забезпечується **методом укладання життєвих проєктів**. Проєктування біографії може здійснюватися як щодо іншої особи чи персонажа художнього твору, так і стосовно різних аспектів особистого життєпису, відрізнятися часовими межами.

Зважаючи на перелічені нами методи навчання, біографічне навчання не слід розглядати суто як метод, який використовується в закладі освіти, а варто розуміти як спосіб мислення, буття та цілеспрямованої, осмисленої роботи з його аналізу та конструювання.

Висновки. Підсумовуючи сказане, зауважимо, що метод біографічного навчання, що зародився ще в античні часи, набув актуальності у зв'язку із стрімкими суспільними змінами у ХХ ст. та необхідністю підготовки в освіті людини до життя в новому світі. Біографічне навчання слід розуміти як спосіб людського мислення, буття. Попри тривалі дослідження щодо методології біографічного навчання залишаються не вирішені на сьогодні питання, зокрема щодо переліку та обґрунтування методів навчання. Проведений загальний огляд методів упровадження біографічного навчання дозволив визначити такі: автобіографічних метод, метод дослідницького навчання, методи герменевтики, методи створення життєвих історій (сторітелінгу, біографічного інтерв'ю, альтернативної історії, створення медіажиттєписів, написання освітньої біографії), методи візуалізації майбутнього, укладання життєвих проєктів, застосування здобутків біографічного методу в різних наукових дисциплінах і галузях: соціології, історії, літературі, психології. Проте спектр методів біографічного навчання не обмежується цим переліком, проблема визначення та класифікації методів біографічного навчання стане предметом наших подальших досліджень.

Список використаних джерел

1. Walbank F. W. Plutarch. *Encyclopedia Britannica*. URL : <https://www.britannica.com/biography/Plutarch>
2. Lee S. The perspective of biography (Classic reprint). London : Forgotten Books, 2018. (the original was published in 1918).
3. Kartzian A. A Methods of teaching history through biography. *Historical outlook. A Journal for Readers, Students and Teachers of History*. 1933. Vol.24. Iss.1. P. 14. URL : <https://www.proquest.com/openview/8287c50f4dd300634a54a133a07c0049/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1818448>
4. Alheit P., Dausien B. The "double face" of lifelong learning: Two analytical perspectives on a "silent revolution". *Studies in the Education of Adults*. 2002. Vol. 34. P. 3–22.
5. Schluter E. Biografischen lernens im zuge der professionalisierung der erwachsenenbildung. *Report*. 2008. 31. Jg. No 4. URL : www.die-bonn.de/doks/schluter0802.pdf
6. Dominice P. Learning from our lives: using educational biographies with adults. San Francisco : Jossey-Bass, 2000. 206 p.
7. Forray K. The case Marianne: the educational biography of a typical roma female in Hungary. *Hungarian Educational Research Journal*. 2019. Vol.9, Issue 1. P. 79–87. URL : <https://akjournals.com/view/journals/063/9/1/article-p79.xml>
8. Koulaouzides G. Educational biography as a means of critical reflection. *7th International Conference The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS*, Future Academy. 2016. P. 1741–1746.
9. Siller G. Bildungsberatung und migration : Die bedeutung der bildungsbiografie. Leverkusen-Opladen : Verlag Barbara Budrich, 2014. 168 s.
10. Litawa A. O. Uczenie się inspirowanym pasją na przykładzie biografii edukacyjnej miłośnika sportu. *Edukacja Dorosłych*. 2019. No 2. P. 63–75.
11. Thrif E., Amundson, N. Hermeneutic-narrative approach to career counselling: An alternative to postmodernism. *Perspectives in Education*. 2005. Vol. 23, No 2. P. 1–12.

12. Gunaratnam Y., Oliviere D. (eds.) Narrative and stories in health care: illness, dying and bereavement. Oxford : Oxford University Press, 2009.
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199546695.001.0001>

13. Wengraf T. Life histories, lived situations and ongoing personal experiencing using the biographic narrative interpretive method (BNIM). <https://uel.ac.uk/sites/default/files/interviewing-for-life-histories-lived-situations-and-personal-experience-the-biographic-narrative-interpretive-method-bnim-on-its-own-and-as-part-of-a-multi-method-full-spectrum-psycho-societal-methodology.pdf>

14. Hodkinson P., Macleod F. Contrasting concepts of learning and contrasting research methodologies: Affinities and bias. *British Educational Research Journal*. 2010. Vol. 36. P. 173–189.

15. Гадамер Г.-Г. Істина і метод. Т. 1: Герменевтика I: Основи філософської герменевтики. Київ : Юніверс, 2000. 459 с.